

UNELE PARTICULARITĂȚI ALE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19

SOME PARTICULARITIES OF DOMESTIC VIOLENCE IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC

CZU: 343.625:616.98

DOI: 10.5281/zenodo.6619004

Violeta GHERASIMENCO,
Doctorandă, USM

Conducător științific: Oleg PANTEA,
Dr. în drept, conf. univ., USM

Summary

Domestic or family violence is one of the most serious and widespread crimes that contemporary societies face, harming the human right and dignity of their members. The phenomenon persists in all the states of the world. The impact of COVID-19 on domestic violence includes in particular the results of several studies on domestic violence that characterize the phenomenon before and after the isolation imposed by the spread of COVID-19.

Keywords: *violence, domestic violence, family violence, victim of violence, contra-vention, COVID-19 pandemic*

Una dintre problemele care privește orice societate, în orice moment este violența în familie. Tema violenței în familie suscită un interes deosebit, dar și controverse la nivelul întregii societăți. Acest flagel nu numai că reprezintă o gravă problemă socială, de sănătate publică, dar și o gravă încălcare a drepturilor omului.

Problema violenței în familie este mult discutată, datorită înrădăcinării ei în societate, dar și datorită efectelor grave asupra sănătății, familiei și societății. Totodată, orice problemă deosebită cu care se confruntă un membru al familiei sau familia, marchează întreaga societate la un moment dat.

Ținând cont de particularitățile fenomenului violenței în familie drept parte a devierilor sociale, dar și a consecințelor pe care le lasă, această problemă majoră trebuie să fie analizată pentru a fi înțeleasă.

Având în vedere situația de criză pandemică în care ne-am pomenit în urmă cu câțiva ani și-a lăsat amprenta și în Republica Moldova.

Mai întâi de toate, menționăm faptul că s-a efectuat o muncă amplă prin elaborarea unui șir de acte internaționale, dar și naționale ce privește violența în familie. Dacă e să ne referim la Republica Moldova, atunci pornim de la realizările privind cadrul legal eficient de abordare a violenței în familie din martie 2007, când a fost adoptată Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie. Adoptarea acestei legi a determinat și modificările ulterioare a legislației în domeniu și anume: prin Legea din 09.07.2010 a fost recunoscută infracțiunea de

violență în familie în partea specială a Codului penal art. 201¹, iar mai târziu prin Legea nr.196/2016 a fost completat Codului contravențional cu art. 78¹. Astfel legiuitorul a diferențiat răspunderea penală și cea contravențională pentru încălcarea unor norme de conduită protejată prin lege pentru actele de violență în familie. Prin urmare, aceste fapte antisociale săvârșite cu violență în cadrul familiei prezintă un *pericol special*, datorită: urmărilor gravele sau mai puțin grave care survin, care determină caracterul faptelor drept infracțiuni sau contravenție.

Violența în familie constituie frustrarea nevoilor general-umane sau acele crize ce reprezintă o societate la un moment dat. Astfel că, impactul violenței în familie este resimțit oricând, și nu numai de acele victime ale violenței, ci și de societate. Perioadele de criză aduc cu ele efecte negative diverse. Atunci când atenția publică și măsurile guvernamentale luate în perioade de criză este concentrată doar pe un subiect, în cazul nostru COVID-19, celelalte sunt perdante.

După cum s-a afirmat, pandemia de COVID-19 este mult mai mult decât o criză a sănătății: ea a afectat întreaga lume și a avut/are un impact asupra tuturor aspectelor vieții, printre care și asupra drepturilor omului.

Datorită faptului că, în perioada 16 mai – 30 iunie 2020 a fost instituită prima stare de urgență în sănătate publică în țara noastră, care a fost prelungită de nenumărate ori, posibilitățile victimelor de a raporta cazurile de violență au fost mult prea limitate, pe alocuri chiar imposibile. Iată că, carantina, izolarea și petrecerea a multe ore în compania acelorași persoane (chiar și a membrilor familiei) au dus, în unele cazuri, la exacerbarea agresivității și la creșterea violenței. Putem spune că, acele măsuri restrictive impuse la nivel mondial întru combaterea acestei pandemii seculare amplifică riscul contaminării întregii societăți cu cazuri de violență în familie. Republica Moldova nu a fost singura în fața acestei provocări, astfel că Organizația Națiunilor Unite a îndemnat guvernele să ia măsuri urgente pentru siguranța victimilor violenței în familie în timpul pandemiei, datorită amploarei fenomenului dat. [1]

În acest context, statele lumii au fost chemate prin diverse instrumente internaționale (cum ar fi semnarea și/sau ratificarea **Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice**) să asigure armonizarea legislației naționale la prevederile internaționale pe domeniu, cât și colaborarea constructivă întru prevenirea și combaterea formelor de violență în familie chiar și în situații de criză.

Tocmai ținând cont de aceste realități, obiectivul specific al cercetării îl constituie determinarea impactului crizei pandemice asupra dinamicii fenomenului violenței în familie. În acest sens, am prezentat fenomenul dat prin prisma analizei studiilor realizate la această etapă, perioada anilor 2019-2020. În realizarea obiectivului propus, cercetarea fenomenului a fost realizată în conformitate cu următoarele metode de cercetare științifică: metoda logică, metoda analizei, metoda comparativă și statistică. Rezultatele au fost comparate atât la nivel național, dar și cu referire la cele europene.

Conform constatărilor Consiliului Europei, la nivel global datele susțin o tendință de creștere a cazurilor de violență domestică în această perioadă de criză, [2] dar și mai frecventă, mai severă și mai extinsă în special violența împotriva femeilor. Cifre alarmante privind violența în familie s-au înregistrat și în Uniunea Europeană. În Franța, numărul cazurilor a crescut cu o treime în prima săptămână după închidere. [3]

De asemenea, amploarea fenomenului violenței în familie persistă și în România. În primele nouă luni ale anului 2020 au fost înregistrate de Poliție 33.274 de sesizări pentru fapte de violență în familie, cu 450 mai mult ca în aceeași perioadă a anului 2019. [4]

La fel, restricțiile care au fost puse în aplicare pentru a preveni răspândirea infecției COVID-19, au dus la creșterea numărului de cazuri de violență în familie și în Republica Moldova. Conform datelor oficiale ale Inspectoratului General de Poliție, în primele cinci luni ale anului 2020 au fost înregistrate 5157 de sesizări/autosesizări despre cazuri de violență în familie, comparativ cu 5032 înregistrate în aceeași perioadă a anului 2019.

Dacă ne referim la perioada anului 2018 au fost înregistrate la nivel național 2655 cazuri de comportamente violente în familie, dintre care 998 cazuri de infracțiune, iar 1657 cazuri au întrunit elementele constitutive a contravenției. Din cele 998 de infracțiuni comise, au fost înregistrate 905 infracțiuni de violență în familie.

Iar în perioada anului 2020, la nivel național, Poliția a înregistrat 12.970 adresări referitoare la alte informații cu privire la infracțiuni și incidente, ce vizează conflictele în cadrul relațiilor familiale, dintre acestea fiind confirmate 2.453 de cazuri, dintre care 10.517 sesizări, neconfirmate de violență în familie. Iar, din totalul de 2.453 cazuri confirmate, 866 cazuri au întrunit elemente constitutive ale componenței de infracțiune, iar 1.587 – componență de contravenție. În comparație cu anul 2019, numărul cazurilor de violență în familie înregistrate este în descreștere cu 4,54%, iar a cazurilor care au întrunit elementele constitutive ale componenței de infracțiune – cu 10,63%. [5, p. 8]

Dacă ne referim la categoria ce atentează la valorile familiale în anul 2020 au fost înregistrate 678/596 cazuri de violență în familie dintre care, 267/231 au întrunit elementele constitutive ale componenței de infracțiune, iar 411/345 au întrunit elementele constitutive ale componenței de contravenție (art.78¹ Cod contravențional). Pentru anul 2019, femeile sunt victime ale violenței în bază de gen în proporție de 79% și ale contravențiilor de violență în familie în proporție de 94%. [6] În această perioadă, au fost pornite cauze contravenționale în baza prevederilor art. 78¹ Cod contravențional, fiind reținuți și arestați 53 contravenienți, comparativ cu 15 contravenienți în anul 2019, [7] au constituit: 519/5 bărbați, femei 15/28, copii 1/7. [8]

Dacă analizăm din perspectiva sancționării contravențiilor, atunci față de 53 contravenienți a fost aplicat arestul contravențional; - 377 contravenienți a fost

aplicată munca neremunerată în folosul comunității; - 1.162 cauze contravenționale se află în proces de examinare; - o cauză contravențională a fost clasată. [9]

Iar ca urmare a acțiunilor violente infraționale comise de către agresori în cadrul familiei, victime au devenit 766 femei; femei cu copii 158, victime copii 34, victime bărbați – 86, iar agresorii fiind 786 bărbați și 111 femei. După aspectul contravențional al fenomenului violență în familie, au devenit victime - 1.411 femei; 33 copii; și 64 bărbați, iar agresori fiind 1503 bărbați; 70 femei și un minor.

Totodată, întru asigurarea protecției victimelor violenței în familie, au fost emise 635/710 -ordonanțe de protecție. [10]

Iar, ceea ce privește numărul apelurilor către linia de asistență a crescut cu 35%, de la izbucnirea pandemiei. [11]

În pofida faptului creșterii numărului de sesizări/raportări privind violența în familie, numărul cauzelor penale este în descreștere, și datorită modificărilor operate în anul 2016 și anume completarea Codului contravențional cu art 78¹ Violența în familie.

În urma studiului realizat, am depistat o disonanță dintre datele statistice oferite de către diferiți referenți, de aceea vin cu recomandarea de a fi identificat un mecanism unic și transparent de evidență și analiza a cazurilor violenței în familie.

Totusi, considerăm ca situația de criză pandemică Covid-19 a ridicat provocări majore întregii lumi, atunci guvernele statelor au venit cu un răspuns la aceste provocări prin soluții inovatoare. În acest moment, un rol important l-a avut valorificarea tehnologiilor digitale (drept exemplu: oportunitatea de a presta serviciile specializate online victimelor, consiliere psihologică și sprijin psihosocial, consiliere juridică, și informare), dar și a crearea mecanismul intersectorial de intervenție și soluționare a cazurile de violență în familie.

În acest context, vom enumera câteva dinre modalități reusite simple din experiența altor state, cum ar fi: utilizarea unor cuvinte-cod în dialogul cu medici, farmaciști sau lucrători din cadrul oficiilor poștale. Unele state au dezvoltat niște platforme/aplicații/instrumente on-line destinate persoanelor ce se află în situații de urgență și nu pot apela la poliție ALERTCOPS în Spania, Pomáham chránit”, care permite raportarea infrațiunii prin intermediul aplicației, fără a mai fi necesară efectuarea unui apel sau Bright Scy în Republica Cehă, raportarea cazurilor în farmaciile din Franța sau cu un termen codificat (Masker 19) în Țările de Jos, „YouPOL”- Italia.

Totodată, au fost create servicii de e-mail, serviciu de conversații online și a unei linii de asistență telefonică pentru victimele violenței domestic, dezvoltarea de aplicații mobile special. După cum vedem în această perioadă de criză pandemică au fost încurajate mai mult utilizarea formelor digitale de prevenire, raportare a cazurilor de violență în familie.

În acest sens, și în țara noastră există un serviciu de telefonie de încredere prin care persoanele puteau *apela gratuit de la orice rețea de telefonie fixă sau mobilă*,

dar cu regret studiile au arătat că în timpul stării de urgență mai multe telefoane ale instituțiilor publice erau nefuncționale.

În concluzie remarcăm că, violența este un fenomen larg răspândit, mult mai răspândit decât arată sondajele, pentru simplul fapt că unele agresiuni mult timp au fost tolerate și/sau ignorate sau în prezent nu au fost raportate, de aceea și informațiile cu privire la gradul de răspândire a violenței în familie în țară, după cum am observat, sunt fragmentare.

Referințe bibliografice:

1. Protecția și sprijinirea victimelor criminalității în timpul pandemiei de COVID-19 - schimbul de bune practici cu privire la modul în care pot fi ajutate victimele violenței domestice, ale criminalității informatice și ale infracțiunilor motivate de ură. Comisia Europeană. [Citat 02.03.2022]. Disponibil: file:///C:/Users/Admin/Downloads/Protection%20and%20support%20of%20victims%20of%20crime%20during%20COVID-19_EU_ro.pdf/
2. Declaration of the Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) on the implementation of the Convention during the COVID-19 pandemic. [citat 21.02.2022]. Disponibil: <https://rm.coe.int/declaration-committee-of-the-parties-to-ic-covid-16809e33c6n-cases-of-violence-against-women/>
3. Creșterea numărului cazurilor de violență domestică în contextul pandemiei de COVID-19. [citat 15.02.2022]. Disponibil: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002197_RO.html/
4. Familia românească în pandemie: pumni și violuri. Cum a afectat izolarea victimele violenței domestice. [citat 12.02.2022]. Disponibil: <https://www.libertatea.ro/stiri/familia-romaneasca-in-pandemie-pumni-si-violuri-cum-a-afectat-izolarea-victimele-violentei-domestice-3240684/>
5. Istrate-Burciu L., Misail-Nichitin D. Răspunsul organelor de drept la cazurile de violență în familie în contextul crizei COVID-19 în Republica Moldova”. A.O. Centrul Internațional „La Strada”, în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, cu suportul Fundației Soros Moldova, în cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului eficient al organelor de drept la cazurile de violență în familie în contextul urgențelor de sănătate publică”. Chișinău, 2021. [citat 07.03.22]. Disponibil: http://lastrada.md/pic/uploaded/Studiu_Raspuns_org_drept_RO.pdf/
6. Raportul pentru anul 2020 cu privire la violența în familie și violența față de femei. Chișinău, 2021. [citat 15.02.2022]. Disponibil: <https://msmps>

- gov.md/wp-content/uploads/2021/04/Raport-2020-privind-violența-în-familie-și-față-de-femei.pdf
7. Rapoart privind prevenirea violenței față de femei. [citată 15.02.2022]. Disponibil: <http://antiviolența.gov.md/>
 8. Nevoile femeilor afectate de violență în familie, violență în bază de gen și răspunsul sistemic la cazurile de violență în familie în contextul crizei COVID-19. Evaluare rapidă. Chișinău, 2020. [citată 15.02.2022]. Disponibil: http://lastrada.md/pic/uploaded/RAPORT_VIOLENȚA_COVID_2020.pdf/
 9. Notă informativă privind starea infracționalității ce atentează la viața și sănătatea persoanei și celor comise în sfera relațiilor familiale pe parcursul a XII luni ale anului 2020. Inspectoratul general de [citată 03.03.2022]. Disponibil: https://politia.md/sites/default/files/ni_privind_infrațiunile_ce_atenteaza_la_viata_persoanei_si_cele_de_violenta_in_familie_pentru_2020_pagina_web_a_igp_o.pdf/
 10. Notă informativă privind starea infracționalității ce atentează la viața și sănătatea persoanei și celor comise în sfera relațiilor familiale pe parcursul a XII luni ale anului 2020. Inspectoratul general de [citată 03.03.2022]. Disponibil: https://politia.md/sites/default/files/ni_privind_infrațiunile_ce_atenteaza_la_viata_persoanei_si_cele_de_violenta_in_familie_pentru_2020_pagina_web_a_igp_o.pdf/
 11. ORANGE ALERT – pandemia nu a oprit violența în bază de gen. [citată 15.02.2022]. Disponibil: https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/presscenter/articles/2020/orange-alert-_-pandemia-nu-a-oprit-violenta-in-baz-de-gen-.html/